

ЎУТ: 631.4

ТАҚИРЛИ ТУПРОҚЛАРНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ, МОРФОГЕНЕТИК ТУЗИЛИШИ ВА ТУПРОҚ ХОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Р.Бобоноров

Қарши Давлат университети доцент, к.х.ф.н..

Аннотация: Тақирли тупроқлар ўзига хос морфогенетик белгиларга эга. Тупроқлар морфологияси бу тупроқ қатламларининг ўтиши, ривожланиши занжирлари ҳамда табиий, антропоген таъсирлар натижасида унинг вертикал қатламида вужудга келган генетик белгилардир.

Kalit so'zlar: Tuproq, erroziya, morfogenetik, qatlamlar, tekislik, loyqa, qumoq.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ, МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВ

Аннотация: Бесплодные почвы имеют специфические морфогенетические особенности. Морфология почвы — это генетические особенности, возникающие в ее вертикальном слое в результате перехода почвенных слоев, цепочек развития и природных, антропогенных воздействий.

Ключевые слова: Почва, эрозия, морфогенетика, слои, равнина, илистость, песок.

EVOLUTION OF SOIL, MORPHOGENETIC STRUCTURE AND GROWTH OF SOIL PROPERTIES

Annotation. The morphology of the soil — eto geneticheskie osobennosti, voznikayushchie v ee vertikalnom sloe v rezulte perekhoda pochvennykh sloev, tsepohek razvitiya i prirodnyx, antropogennyx vozdeystvii.

Key words: Soil, erosion, morphogenetics, layer, plain, silt, sand.

Кириш. Қашқадарё хавзасида тақирли тупроқлар унинг энг қуйи аллювиал текислигида ривожланади. Қарши чўлининг асосий тупроқ типии ҳисобланади ва суғорма деҳқончиликда салмоқли ер захирасини ташкил қилади.

Тақирли тупроқлар эволюцияси – бу дарёлар фаолияти билан боғлиқ бўлади. Р.Бобоноровларнинг кўрсатишича (2023), бу тупроқлар текис худудларда дарё келтирилмаларини (лойқаларини) тўпланиши чўкиши ҳамда ўта қуруқ саҳро иқлими таъсирида ўзининг эволюциясини, генетик қатламларининг шакллантириш маҳсулидир. Бу тупроқлар аллювиал ва пролювиал ётқизиклар устида шаклланиб профили қат-қатли лойқа, кумок, кумлоқ, ва кумли бўлади, бироқ унинг энг юқориги қисми кўпчилик холда енгил соз ёки оғир кумоклидир.

Тақирли тупроқлар ўзига хос морфогенетик қатламларга, белгиларга эга. Тупроқлар морфологияси бу тупроқ қатламларининг шаклланиши, ривожланиш занжирлари ҳамда табиий, антропоген таъсирлар натижасида унинг вертикал профилида вужудга келган генетик белгилардир. Дарҳақиқат ҳар бир тупроқтипии учун хос бўлган умумий ва хусусий морфогенетик белгилар мавжуд бўлиб, буларнинг барчаси ушбу тупроқ эволюциясининг тарихи ҳисобланади. Қуйида бу тақирли тупроқлар морфологияси тўғрисида фикр юритамиз.

Бу тупроқларнинг юзасини учун энг характерли ва хусусий бўлган белги қатқалоқли қатламнинг устки қисми ҳар хил шаклдаги ёриқлардан ташкил топганлигидир. Қолган барча морфологик белгилар ҳам бу тупроқларнинг шаклланиш эволюциясига қараб хусусийлашган шаклда такомиллашади. Жумладан, кўриқ ҳолатдаги тақирли тупроқлар учун унча такомиллашмаган пластинка - қабариксимон майда кесакчалар аралашган ранги оч сур тусли бироз пуштиранг товланувчи қалинлиги 4-6 см қатқалоқли қатлам бўлиб, бу қатламнинг устки қисми майда ёриқчалардан иборат. Унинг остки қисмида эса ранги жагарранг товланувчи, ёнғоқчасимон-кесакчали структурадан ташкил топган, қалинлиги 8-12 см ли қатламда иборат. Ундан кейинги қатлам ҳам хилма-хил ранг аралашмаларидан (жагарранг, қизғиш, оқи шва бошқа хилда товланувчи) иборат қатламлардан ташкил топади. Бу тупроқларнинг вертикал профилида тик кетган ёриқлар, карбонатлар ҳамда сув эрувчан тузлар ва гипслар иштирокидаги қатламлар бўлади. Бу қатламларда кўп бўлмасдан ўсимлик илдизлари (илдизчалари) ҳамда тупроқ ҳайвонот дунёси вакиллари (ёмғир чувалчанги) ва уларнинг инлари, қолдиқлари учраб туради. Бу тупроқни кишлоқ хўжалиги мақсадларига ўзлаштириш ва суғориладиган деҳқончиликка жалб қилиш натижасида уларнинг морфологиясида туб сезиларли ўзгаришни вужудга келтиради. Даставвал кўриқ ерларни ўзлаштириш далани текислашдан ҳамда асосий ишлов - чуқур ҳайдашдан бошланади. Бу жараён натижаси ранги оч сур тусли ҳамда унинг остидаги жигарранг товланувчи қатқалоқли ва қатқалоқ ости қатламлари эмас, балки уларнинг остида жойлашган ўткинчи қатлам ҳам бир – бири билан аралаштирилади ва кўриқ ҳолдаги тупроқ учун хос бўлмаган – ҳайдалма қатлам вужудга келади. Бу қатлам учун сур тусли ранг хос бўлиб, ҳар хил кесакчали, юқори қисми ғовакрок, пастки қисмида бироз зичлашган дағал кесакчалар хос ҳисобланади.

Суғориш жараёни эса генетик қатламлар морфологиясини янада ўзгартиради. Бунда биринчи ўринда кўзга яққол кўриниб турувчи катта ўлчамли агрегатли бўлакча – кесакчалар йўқолади тупроқ массаси оч тусли бўз ранг ҳамда мала товланувчи ранга эга бўлади. Суғориш муддатининг ортиб бориши билан бу тупроқларнинг морфологик белгилари туйғунлаша боради: биринчидан, вертикал қатламларда суғориш сувлари билан сувда эрувчан тузлар қуйи қатламларга ювилиб ўтади, карбонат ва гипсли қатламларнинг жойланиш чуқурлиги ҳам ортади; иккинчидан, суғориш жараёнида тупроқларнинг юқори қисмида ирригация сувлари билан олиб келинган лойқали заррачалар ҳамда деҳқончилик даврида инсонлар томонидан ўғит сифатида солинган ноанъанавий ўғитлар – эски иморат қолдиқлари, суғориш шаҳобчаларидан чиққан қумли-лойқали ётизликлар ва бошқалар таъсирида бир хил механик таркибли ҳамда бир хил бўз бироз мала товланувчи антропоген-агроирригацион қатлам вужудга келади ва уни қалинлиги суғориш даври, сувларининг лойқаланиш даражасига боғлиқ бўлади.

Ҳозирги вақтда бу қатламнинг қалинлиги ўзлаштириш муддати 200-300 йидан ошган ҳудудларда 70-90 см ни ташкил қилади. Бошқа ҳудудларда эса бу қатлам 25-40 см дан ошмайди. Хулоса қилиб айтиш мумкинки инсонларнинг деҳқончилик фаолияти натижасида тупроқларнинг эволюцион шаклланишида ўзига хос морфолитогенетик қатламлар вужудга келади. Инсоннинг деҳқончилик фаолияти даврида амалга ошириладиган барча агротехник агромеиоратив тадбирлари албатта, у ёки бу тупроқларнинг унумдорлигини оширишга қаратилганлигини талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Неуструев С.С. “Генезис и география.” “Наука.” 1960. С. 328.
2. Разанов А.Н. “Сероземь Средней Азии” М., 1951. С. 459.

3. Турсунов Л. “Тупроқ физикаси”. Тошкент, “Меҳнат”, 1988. 222-б.

4. Турсунов Л. Почвенная условия орошаемых земель западной части Узбекистана. Ташкент «ФАН» 1981 г. Стр-224.

5. Турсунов Л, Бобоноров Р. Қарши чўли бўз-ўтлоқи тупроқларининг ҳозирги мелиоратив ҳолати ва уни саҳроланиш жараёнида ўзгариши. Илмий Амалий анжуман маърузалар тўплами. Тошкент 2002 й. 51-55 бетлар.

6. Умаров М.У. Физические свойства почв районов нового и перспективного орошения Узбекистана. Ташкент «ФАН» 1974 г. Стр-282.